

hujjatlarni qo'llashdagi muammolarni aniqlash, tahlil etish, shuningdek, ularda oliy ta'limning normativ-huquqiy asoslari to'g'risida ko'nikma va malakalarini tarkib toptirish.

“Ta'lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etishning qonunchilik normalari” kursi ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar shaklida olib boriladi. Kursni o'qitish jarayonida ta'limning zamonaviy metodlari, axborot kommunikatsiya texnologiyalari qo'llanilishi nazarda tutilgan: ma'ruza darslarida zamonaviy kompyuter texnologiyalari yordamida prezentatsion va elektron-didaktik texnologiyalardan; o'tkaziladigan amaliy mashg'ulotlarda texnik vositalardan, ekspress so'rovlar, test so'rovlari, aqliy hujum, guruhli fikrlash, kichik guruhlar bilan ishlash, kollokvium o'tkazish, va boshqa interaktiv ta'lim usullarini qo'llash nazarda tutiladi.

“Ta'lim-tarbiya normalari” jarayonlarini tashkil etishning qonunchilik moduli mazmuni o'quv rejadagi “Oliy ta'limda zamonaviy yondashuvlar” o'quv moduli bilan uzviy bog'langan holda pedagoglarning me'yoriy-huquqiy hujjatlar bo'yicha kasbiy pedagogik tayyorgarlik darajasini orttirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. 1997-yil 6-oktabrdagi 1869-son “Ta'lim-tarbiya va kadrlar tayyorlash tizimini tubdan islox qilish, barkamol avlodni voyaga yetkazish to'g'risida”gi Farmoni.

2. 2010-yil 28-iyuldagi 4232-sonli “Ta'lim muassasalarining bitiruvchilarini tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi Farmoni.

3. 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947 son “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Xarakteristik Strategiyasi to'g'risida”gi Farmoni.

4. 2017-yil 16-fevraldagi PF-4958-son “Oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida”gi Farmoni.

ТАЛАБАЛАРДА БОШҚАРУВ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСПЕКТЛАРИ

Арипова Ш.А., ТДИУ тадқиқотчиси

Аннотация. Мутахассис меҳнат жамоасининг, микро ёки макро гуруҳнинг вакили саналади. Замонавий талабга кўра мутахассис касбий фаолиятда ўзини ташкилотчи, ташаббускор, лидер сифатида намоён эта олиши зарур. Мутахассиснинг келгусида раҳбар сифатида фаолият юритиши эса, унинг бошқарув компетенцияларига эга бўлишини янада долзарблашувини таъминлайди.

Таянч сўзлар: ёндашув, индивидуал ёндашув, талаба, бошқариш, компетенция, бошқарув компетенцияси.

Ключевые слова: подход, индивидуальный подход, студент, управление, компетенция, управленческая компетенция.

Key words: approach, individualized approach, student, management, competence, managerial competence.

Анъанавий ёндашувга кўра, “бошқарув”, “бошқариш” тушунчалари муайян тизимда етакчилик қилувчи юқори (олий) органлар, ўрта бўғин идора, ташкилотлар, хусусан, хўжалик объектлари, шунингдек, уларнинг ҳамда раҳбар ёки масъул шахсларнинг фаолиятига нисбатан қўлланиб келинган. Масалан, таълим тизими мисолида кўрсатилса, барча босқичлардаги педагогик жараён тегишли вазирлик,

агентлик, бошқарма каби етакчи органлар томонидан бошқарилади. Шу сабабли сабабли “бошқарув”, “бошқариш” тушунчалари, асосан, мазкур органларнинг фаолиятига, уларнинг раҳбар ва масъул шахсларининг расмий ҳаракатларига нисбатан қўлланилади. Бироқ, бундай ёндашув тўғри эмас. Бинобарин, ҳар қандай жараён, фаолият, воқеа ва ҳодиса ҳам бошқарилади. Юзага келиши маълум сабабларга асослангани каби уларнинг кечиши ва якуни ҳам маълум тартибга асосланади, бошқача айтганда, бошқарилади. Яна бир жиҳати, бошқариш дейилганда кўп ҳолатларда иқтисодий тизим ва унинг ҳолати инобатга олинган. Яъни, “хўжалик объектининг иқтисодий ҳолатини тартибга солиш ва йўналтириш; корхона, муассаса, ташкилот ва шу кабиларнинг ишини идора қилиш, йўлга солиш”.

Талабаларда бошқарув компетенцияларини ривожлантириш ва бу жараёнда уларнинг индивидуал хусусиятларини инобатга олиш тўғрисида сўз юритишдан аввал “бошқарув компетенцияси” тушунчасининг моҳияти ҳамда бошқарув компетенциялари сифатида акс этадиган шахсга хос сифатлар хусусида сўз юритиш жоиздир.

“Компетенция” тушунчаси илк марта ўтган асрнинг 70-йилларида бизнес соҳасида муваффақиятга эришадиган мутахассис фазилатларини белгилаш муаммоси билан боғлиқ ҳолда қўлланилган. Дастлаб “компетенция” тушунчаси касбий билим ва малакаларга қарши ишлатилиб, ҳар қандай касбий фаолиятнинг мустақил, универсал таркибий асоси сифатида қўрилган.

“Билим” тушунчаси ўрнига “компетенция” атамаси Европада 1989 йилда саноатчиларнинг халқаро кўламда ташкил қилинган “Давра столи” шаклидаги анжуманининг моҳиятини ёритувчи “Европадаги таълим ва компетенция” номли ҳужжатда биринчи марта қўлланилган.

Мазкур ҳужжатда кўрсатилишича, “кадрларни ўқитиш ва тайёрлаш корxonанинг келгусидаги муваффақиятини белгиловчи энг муҳим стратегик инвестиция” бўлишига қарамай, “мутахассисларнинг амалий иқтисодий фаоллик, даромад каби тушунчалар моҳиятини етарлича тушунмаслиги” уларда компетентлик сифатларини ривожлантиришни тақозо қилинади.

Кўп ҳолатларда “компетенция” ва “компетентлик” тушунчалари ўзаро синоним сўзлар сифатида тушунилади. Педагогик лексиконда “компетенция” ва “компетентлик” тушунчалари илк марта 1957 йилда қўлланилган бўлиб, уларнинг тил истеъмолга киритилиши АҚШда ўқитиш тизимида юзага келган муаммо – таълим олувчиларда ўқиш, билим олишга бўлган қизиқиш, эҳтиёж ва интилишнинг кескин пасайиши билан боғлиқ бўлган.

Компетенция – шахс томонидан муайян фаолиятни ташкил эта олишга лаёқатлилиқ, уни ташкил этиш ҳуқуқига эга бўлиш; мутахассисга ўз зиммасидаги вазифаларни самарали бажариши ҳамда юқори натижаларга эришиши учун имкон берадиган билим, кўникма ва малакалар иборат шахсий ва ишчанлик сифатларининг мажмуи; тегишли соҳада муваффақиятли фаолият кўрсатиш учун тақозо қилинадиган нафақат билим, шу билан бирга, кўникма, малака, тажриба ҳамда шахсий сифатлардан таркиб топган қобилият.

Назарий таҳлил ҳамда юқорида келтирилган таърифларга таянган ҳолда айтиш мумкинки, компетенция – ҳар қандай фаолиятда билим, кўникма, малака ва тажриба негизида у ёки бу ҳаракатларни оқилона, тартибли ва муваффақиятли бажаришга

имкон берадиган қобилият. Бир неча компетенцияларнинг йиғиндиси шахс ёки мутахассисда тегишли компетентлик намоён бўлишини таъминлайди.

Луғавий талқинига кўра, “компетентлик” (ингл. “competence” – қобилият) тушунчаси эса, “фаолиятда назарий билимлардан самарали фойдаланиш, юқори даражадаги касбий малака, маҳорат ва иқтидорни намоён эта олиш; “шахс томонидан муайян соҳага оид назарий ва амалий билимларнинг ўзлаштирилиши натижасида у бўйича фаолият юритишга тайёрликни, тегишли соҳада маълумот ваколатларга эгалик”; “мутахассиснинг касбий фаолиятга нисбатан шахсий муносабатини ифодаловчи тегишли компетенцияларга эгаллиги” ҳолатларини англатади.

Мутахассис ёки шахснинг компетентлиги ва уни ривожлантириш муаммосига оид тадқиқотларнинг мазмуни, етакчи ғоялари ва натижалари билан танишиш асосида айтиш мумкинки, компетентлик – фаолият мақсадига тўла эришишни кафолатловчи бир неча компетенцияларнинг йиғиндиси, мажмуи. Манбаларда “бошқарув компетенцияси” тушунчасининг моҳияти ҳам турлича ёритилади. Яъни, бошқарув компетенцияси – муайян вазифаларни самарали бажариш учун зарур бўлган касбий ва шахсий-ишчанлик малакаларининг ўзаро уйғун бирикмаси; раҳбарга ходимлар, ресурслар ҳамда ташкилот ичида кечаётган жараёнларни бошқаришга имкон берадиган малакаларнинг ўзаро уйғунлиги. Гарчи изоҳлар мазмунан бир-биридан айрим жиҳатларига кўра фарқлансада, бироқ, келтирилган изоҳларнинг мазмунида касбий ва шахсий-ишчанлик малакалар, уларнинг ўзаро уйғунлиги, бошқариш, вазифаларни бажариш каби тушунчалар асосий таянч компонентлар сифатида акс этади. Уларга таянган ҳолда раҳбар бошқарув фаолиятида кутилган муваффақиятга эришади, ташкилот фаолиятининг, ишлаб чиқариш жараёнининг самарадорлиги ошади. Айни ўринда шуни ҳам қайд этиб ўтиш жоиз, бошқарув компетенциялари раҳбар шахсидагина эмас, балки жамоада лидерлик қилувчи ҳамда жамоавий фаолият муваффақиятини таъминлашни ўз олдига мақсад қилиб қўйган масъул ёки масъул бўлмаган, бироқ, ижтимоий фаол ходимларга ҳам хос сифат, қобилият саналади.

Бизнинг фикримизча, бошқарув компетенцияси – раҳбар, масъул ёки ижтимоий фаол шахс томонидан тегишли ташкилот ҳамда меҳнат ёки ижодий жамоа мақсадларини тўлақонли рўйбга чиқариш, кутилган самарадорликка эришишга йўналтирилган бошқарув фаолияти (жараёни)нинг муваффақиятини таъминловчи билим, малака, тажриба ва шахсий сифатлар мажмуига эгаллиги.

Раҳбар, масъул ва ижтимоий фаол шахснинг бошқарув компетенцияларига эга бўлиши жамоанинг халқаро ва маҳаллий меҳнат бозоридаги кучли рақобатга бардошли бўлиши, самарали фаолият юритиши, муваффақиятли қарорлар қабул қилиши, жамоани илҳомлантириши учун зарур шароитни яратишга хизмат қилади. Шу билан бирга раҳбарнинг бошқарув компетенцияларга эгаллиги “унда мавжуд бўлган муҳим, зарур восита бўлиб, у ёрдамида раҳбар ташкилот, меҳнат ёки ижодий жамоа фаолиятини ривожлантириш, ходимлар касбий малакасини оширишга оид қарорларни қабул қилади, ривожлантириш ҳамда касбий ривожланиш бўйича кўшимча таълим олишга оид дастурларни ишлаб чиқади”.

Лидерлик, стратетик тафаккур, режалаштириш ва ташкил қилиш, муҳим масалалар бўйича қарорлар қабул қилиш: технологик, техник, коммуникатив ҳамда жамоа билан ишлай олиш компетенцияларига, шунингдек, иқтисодий-молиявий тафаккурга эгалик, ташкилотчилик, шахсий самарадорлик, доимий изланиш,

масъулиятни ўз зиммасига ола билиш; мажбуриятларни бажариш ва вақт устидан назорат қилиш раҳбар ёки масъул, ижтимоий фаол шахсларга хос энг муҳим фазилятлар саналади.

Шунингдек, бошқарув компетенциялари мажмуида яна кўплаб сифатлар акс этади. Улар: “жамоада самарали мулоқотни ташкил қилиш аҳамиятини баҳолаш олиш қобилиятига эгалик; ишчанлик мулоқоти шакллари ва уларнинг мақсадларини фарқлай олиш малакасига эгалик; ахборотларни самарали қабул қилиш ҳамда узатиш лаёқатига эгалик; новербал (сўзсиз, юз ва кўз ифодаси (мимика) ва гавда, қўл, оёқ ҳаракатлари) орқали мулоқот қила олиш малакасига эгалик; саволларни бера олиш ва суҳбатни самарали бошқариш малакасига эгалик; суҳбатдошни фаол, диққат билан тинлай олиш малакасига эгалик; низоли вазиятлар келиб чиқишининг олдини олиш ва уларни оқилона ҳал қилиш тажрибасига эгалик; юқори самарадорликка эга жамоа йиғини, муҳокамасини ташкил қилиш лаёқатига эгалик.

Глобаллашув шароитида замонавий шахснинг шахсий ва касбий фазилятлар билан бирга бошқарув компетенцияларига эга бўлиши ўзига хос долзарблик касб этади. Бинобарин, бошқарув компетенцияларига эга шахс нафақат бошқаларга таъсир эта олади, балки унинг ўзи ҳам кескин ўзгаришларга тезкор мослаша олади. Шундай қилиб, назарий мазмунига кўра, бошқарув компетенциялари раҳбар, масъул ёки масъул бўлмаган, бироқ, ижтимоий фаол шахслар, ходимларга ҳам хос сифат, қобилият бўлиб, унга эгалик жамоавий фаолият ёки жараёнда фаолият муваффақиятини таъминлашни мақсад қилиб белгилаб, унга эришилишини таъминлайди. Раҳбар, масъул ва ижтимоий фаол шахсларда бошқарув компетенцияларининг намоён бўлиши жамоанинг халқаро ва маҳаллий меҳнат бозоридаги кучли рақобатга бардошли бўлиши, самарали фаолият юритиши, муваффақиятли қарорлар қабул қилиши, жамоани илҳомлантириши учун шароит яратади.

Бошқарув компетенцияларига эга бўлган раҳбар, масъул ва ижтимоий фаол шахсларнинг ташаббуси, амалий ҳаракати, жонбозлиги, жараёнга масъулиятли ёндашуви туфайли ташкилот пухта асосланган режага эга бўлади, низоли вазиятларнинг олди олинади. Шу билан бирга меҳнат бозоридаги мавжуд вазият инобатга олиниб, жамоанинг стратегик ривожланиш истиқболини белгиловчи дастур яратилиши туфайли ташкилот кучли рақобатга бардош бера олади. Зеро, бошқарув компетенцияларига эга шахс нафақат бошқаларга таъсир эта олади, балки унинг ўзи ҳам кескин ўзгаришларга тезкор мослаша олади.

Адабиётлар

1. Инназаров М.А. Малака ошириш тизимида педагог кадрлар касбий компетентлигини ташхислаш ва баҳолаш технологиялари: пед. фанл. бўйича фанл. фанл. д-ра (PhD) ... Дис. – Т., 2018. – 19 б.

2. Панкова Т.В. Сущность, содержание и структура информационно-коммуникационной компетентности студента вуза // Концепт. – М., 2013. – Т. 4. – С. 206.

3. Педагогик компетентлик ва креативлик асослари / Н.Муслимов, М.Усмонбоева, Д.Сайфулов, А.Тўраев. – Т., 2015.

4. Управленческие компетенции: оценка и развитие // <https://www.startexam.ru/journal/likbez/upravlencheskie-kompetentsii-otsenka-i-razvitiie>.

5. Эшмаматов И.А. Замонавий ахборот технологиялари муҳитида педагогларнинг ахборот-коммуникатив компетентлигини ривожлантириш: Пед. фанл. бўйича фанл. фанл. д-ри (PhD) ... Дис. – С., 2018. – 19-б.

PEDAGOGLARNING SUN'IIY INTELLEKTDAN FOYDALANISH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

**Asadullayev Laziz Maxammadiyevich, Jumanov Sa'dulla Lapasovich, O'zbekiston
milliy universiteti harbiy tayyorgarlik o'quv markazi o'qituvchisi**

Annotatsiya. Mazkur tezisda pedagoglarda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan. Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida o'qituvchilarning AI vositalaridan samarali foydalanishi ularning kasbiy tayyorgarligining muhim tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Maqolada mavjud muammolar tahlil qilinib, ularni bartaraf etishga yo'naltirilgan ilmiy asoslangan yechimlar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, pedagog kompetensiyasi, raqamli savodxonlik, ta'lim texnologiyalari, kasbiy rivojlanish, ChatGPT, AI savodxonligi.

XXI asrda sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi barcha sohalarga, jumladan, ta'lim tizimiga ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot kabi kuchli SI modellari bugungi kunda o'qituvchilar va talabalarning kundalik faoliyatiga kirib kelgan. Biroq bu imkoniyatlardan to'liq va samarali foydalanish ko'p jihatdan pedagoglarda mavjud bo'lgan tegishli kompetensiyaga bog'liq.

O'zbekiston Respublikasida "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida ta'lim tizimini raqamlashtirish borasida muhim qadamlar qo'yilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2023-yil 25-aprelda imzolangan farmoni asosida ta'lim muassasalarida sun'iy intellektdan foydalanishni kengaytirish bo'yicha aniq vazifalar belgilangan. Shu bilan birga, ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, pedagoglarda SI vositalaridan foydalanish kompetensiyasi hali yetarli darajada shakllanmagan. Ushbu tezisda biz quyidagi asosiy muammolarga e'tibor qaratamiz: pedagoglarda AI kompetensiyasining hozirgi holati; bu kompetensiyani rivojlantirishga to'sqinlik qiluvchi omillar; xorijiy tajriba va mahalliy sharoitga moslashtirilgan yechimlar.

1. PEDAGOGLARDA AI KOMPETENSIYASINING HOZIRGI HOLATI

Zamonaviy pedagogda AI kompetensiyasi bir nechta komponentdan iborat: texnik savodxonlik (AI vositalarini o'rganish va ishlatish qobiliyati), pedagogik integratsiya (AI ni o'quv jarayoniga maqsadli qo'shish), axloqiy va tanqidiy fikrlash (AI natijalarini baholash, plagiatni aniqlash, ma'lumot ishonchligini tekshirish) hamda xavfsizlik ko'nikmalari (ma'lumotlar maxfiyligi va raqamli xavfsizlik). UNESCOning 2023-yilda nashr etilgan "AI kompetensiyasi: o'qituvchilar uchun qo'llanma" hisobotiga ko'ra, dunyo bo'yicha pedagoglarda AI savodxonligi quyidagi tarzda taqsimlangan: so'ralgan o'qituvchilarning 68 foizi AI vositalaridan xabardor, ammo ularning atigi 22 foizi ushbu vositalarni darsda muntazam qo'llaydi. O'zbekiston miqyosida o'tkazilgan mahalliy so'rovnomalar esa bu raqam yanada pastroq – taxminan 14-17 foiz darajasida ekanini ko'rsatadi.